

**Тактическая подготовка студентов специализации «волейбол» при обучении в
неспортивном вузе**

Груцьяк Н. Б.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Аннотация. Главное при комплектовании команды состоит в том, чтобы не копировать расстановку и игру других команд, а исходить из подготовленности и целесообразности использования нападающих и связующих игроков своей команды. **Цель работы:** определить основные тактические схемы нападения и защиты, применяемые в командах факультетов ХНУ. **Материал и методы исследований.** Педагогическое наблюдение проводилось за играми 2017-2018 г.г. при участии 8 мужских сборных команд по волейболу факультетов ХНУ им. В. Н. Каразина во время внутривузовских соревнований. Анализировались расстановки игроков и тактические взаимодействия в защите и нападении. **Результаты исследования.** Установлено, что сборные команды факультетов в связи с уровнем своей технической подготовки чаще всего применяли расстановку 2-4. В защите командами чаще всего применялись такие взаимодействия как одиночный блок, страховка свободным от блока игроком, а в нападении – атака со 2 и 4 зоны. Применение авторской методики в работе с мужской сборной командой ХНУ имени В. Н. Каразина по волейболу привели к наивысшему результату, который показала команда в прошлом сезоне, заняв первое место среди мужских волейбольных команд вузов г. Харькова. Сборная команда университета по волейболу в соревнованиях среди вузов применяла систему игры 1-5; защитные действия: групповой блок, шестой оттянутый, обязательное использование игрока «Либеро»; в нападении широкое использование атакующих комбинаций, в том числе, нападение со второй линии («Пайп», «Эшелон»), чередование нацеленной планирующей и силовой подачи в прыжке, что существенно расширило атакующий арсенал команды. **Заключение.** Можно сделать вывод, что роль тактической подготовки, наряду с другими элементами обучения является достаточно значимой. Понимая, как вести себя в игровой ситуации, обладая определенной базой технических навыков, занимающиеся будут осознанно применять их в игре, ориентируясь на положительный результат и эмоциональную сторону игры, которая складывается из индивидуальных способностей каждого игрока и, в итоге, перерастает в командный результат.

Ключевые слова: волейбол; тактика игры; атака; защитные действия; студенты; несportивный вуз.

Введение. Углубленное изучение избранного вида спорта в вузе требует от студентов не только формирования физических навыков и умений, но и соответствующей теоретической и тактической подготовки.

Волейбол – один из наиболее популярных видов спорта среди молодежи, однако вместе с тем, и один из наиболее сложных игровых видов спорта.

В волейболе различают игровые приемы, общие для всех участников, и специальные, применяемые игроками, выполняющими определенные функции в

команде, например, нападающего или связующего. Для успешного участия в игре недостаточно овладеть техникой выполнения игровых приемов, необходимо теоретическое и практическое освоение тактики игры (Груцьяк, 2015; Груцьяк, Темченко, & Усова, 2015; Груцьяк, Корчевская, & Усова, 2017; Железняк, Портнов, & Савин, 2012; Фурманов, 2007).

Тактическая подготовка предполагает освоение индивидуальных, групповых и командных действий. Под тактикой понимают выбор и целесообразное использование средств, форм и способов ведения игры для достижения наилучшего результата

(Груцяк, Темченко, & Усова, 2015; Железняк, Портнов, & Савин, 2012).

В тактической подготовке выделяют четыре методически взаимосвязанные задачи (Груцяк, Темченко, & Усова, 2015):

1. Развитие у игроков тактического мышления, быстроты реакций на игровые ситуации, четкой ориентировки на площадке, сообразительности, творческой инициативы и способности прогнозирования при решении различных двигательных задач.

2. Обучение индивидуальным действиям и взаимодействию с партнерами в нападении и защите; командным действиям, характеризующимся определенным расположением игроков на площадке и их функциями.

3. Формирование умения эффективно использовать отдельные технические приемы и тактические навыки в зависимости от возможностей самого игрока, особенностей игры противника и внешних условий.

4. Развитие способности быстро и гибко переключаться с одних тактических систем и вариантов на другие в зависимости от конкретной обстановки на площадке и особенностей действий противника.

Одним из основных методов при решении задач тактической подготовки является моделирование в спортивной деятельности (Кудряшов, Фазлеев, Сырчиков, & Корепанова, 2015). Видимо, решить (хотя бы частично) вопросы тактической подготовки игроков можно путем развития способности к самостоятельному творческому мышлению. Умение самостоятельно находить пути решения тактических задач обеспечит возможность при жестком лимите времени за счет уже приобретенных знаний находить новые варианты взаимодействий. Кроме того, умение решать задачи в сложных игровых ситуациях предполагает возможность выполнять правильные действия в более простых условиях. Значит, всякая тактическая ситуация будет представлять собой реализацию игровой задачи и,

следовательно, несмотря на вариативность, новой для волейболиста она не будет.

Приобретенные тактические умения должны совершенствоваться и реализовываться в игре с учетом функций игрока в команде (Губа, & Родин, 2009; Ушакова, Славнова, & Шерстюк, 2017). В волейболе распределение игроков по функциям весьма условно, ибо правила игры требуют постоянного перехода игроков из одной зоны в другую и действий, как на передней, так и на задней линии. Однако это не значит, что распределение теряет свой смысл: надо учитывать склонности игроков, их способности для выполнения той или иной функции. Формирование игрока проходит по двум взаимосвязанным между собой направлениям: совершенствованию в универсальных навыках игры и в навыках специфических для выполнения определенных функций. Условно их можно назвать функциями основных и вспомогательных нападающих и связующих игроков.

Первоначальное комплектование команды проводится по принципу подбора игроков с учетом наиболее сильных сторон каждого для рационального распределения сил по линиям соответственно их функциям и зонам расстановки. Например, если планируется игра с двумя связующими, то их целесообразнее располагать по диагонали, то есть в зонах 2-5, 3-6, 4-1. По этому же принципу определяется место в команде и для нападающих игроков (Груцяк, 2015; Макаревич, Ткачук, & Асипчик, 2010).

Существует несколько стандартных принципов комплектования стартового состава команды: три нападающих и три связующих игрока (3-3). При этом игроки, как правило, располагаются через одного. Данный принцип больше находит применение в командах новичков. Если же команда состоит из четырех нападающих и двух связующих (4 и 2), то нападающая мощь команды увеличивается; при пяти нападающих и одном связующем (5 и 1) еще больше возрастает роль нападения.

Способы ведения игры в нападении определяются количеством передач. При

системе игры через игрока передней линии их два:

- со второй передачи;
- с первой передачи («сразу») и – как производный от него – с откидки.

При системе игры через выходящего игрока задней линии применяется единственный, способ нападения – со второй передачи.

Варианты тактических комбинаций всех систем игры определяются местом игрока, выполняющего вторую передачу, ударом «сразу» или с откидки, а также расположением всех игроков, в основном нападающих, и их перемещением при розыгрыше комбинаций (Груцьяк, Темченко, & Усова, 2015).

Способы ведения игры в защите определяются тремя основными игровыми ситуациями: при подаче соперника, при блоке соперника и при атаке соперника.

Схема расположения игроков подчиняется определенным правилам перехода к какой-либо системе защиты или нападения. Так, расположение и взаимодействие игроков при приеме подачи зависит от дальнейших планов команды при переходе в атаку.

Расстановки игроков, в зависимости от характера подач противника и распределения зон приема, могут быть условно названы «в линию» или «уступами» (Груцьяк, Темченко, & Усова, 2015; Макаревич, Ткачук, & Асипчик, 2010).

Одним из видов командных действий в защите является страховка. Она может осуществляться игроком как передней, так и задней линии. Как вариант, возможна и одновременная страховка двумя игроками: передней и задней линии.

При любой системе игры расстановка игроков подчиняется общей схеме построения защиты. Варианты расположения игроков на страховке зависят от того, из какой зоны выполняет удар противник, сколько волейболистов участвует в блокировании и какой именно игрок страхует их.

При страховке же своих нападающих в атаках и контратаках страхующие располагаются в три эшелона:

один-два игрока поближе к нападающему, далее еще два игрока и один игрок обязательно на задней линии (Груцьяк, Темченко, & Усова, 2015).

Цель исследования: определить основные тактические схемы нападения и защиты, применяемые в командах факультетов ХНУ.

Задачи исследования:

1. На основании анализа научно-методической литературы определить пути и методы обучения студентов элементам тактической подготовки игры в волейбол.
2. Проанализировать основные тактические схемы нападения и защиты, применяемые в командах факультетов ХНУ во время внутривузовских соревнований.

Материал и методы исследований. В исследовании применялись следующие методы: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, методы математической статистики.

Педагогическое наблюдение проводилось за играми 2017-2018 г.г. среди 8 мужских сборных команд по волейболу факультетов ХНУ им. В. Н. Каразина во время внутривузовских соревнований. Анализировались расстановки игроков и тактические взаимодействия в защите и нападении.

Результаты исследования и обсуждения. Применение в учебно-тренировочном процессе волейболистов углубленной тактической подготовки по авторской методике, дало возможность сборным командам факультетов, которые были укомплектованы игроками, прошедшими тактическую подготовку, более грамотно вести тактическую борьбу. Их тактика ведения игры была более рациональной в различных игровых ситуациях. В этих командах учитывалась физическая и техническая подготовленность игроков, выбиралась оптимальная расстановка, подбирались наиболее подходящие против каждой команды соперников взаимодействия в нападении и защите.

Педагогические наблюдения, проводимые на внутривузовских

соревнований по волейболу, показали, что:

Команды физико-энергетического, компьютерных наук, международных экономических отношений и туристического бизнеса, а так же геолого-географического факультетов использовали расстановку 2-4. В защите применялись такие взаимодействия как «страховка свободным от блока игроком», «страховка игроком 6 зоны», одиночный блок, а в нападении «атака из 4 и 2 зоны», «нападение из 3 зоны с высокой передачи».

Команды экономического, математики и информатики, медицинского и радиофизического факультетов использовали расстановку 1-5. В защите применялись такие взаимодействия как страховка игроком 6 зоны подтянутым вперед или оттянутым назад, в зависимости от игровых действий соперника, групповой блок, а в нападении задействованы игроки всей передней линии, нападающий удар выполняется с более скоростных передач, в 3 зоне выполняется первый темп, нападающий удар со второй линии.

Таким образом, установлено, что сборные команды факультетов применяли расстановку 1-5 и расстановку 2-4, причем применялись эти виды расстановок в равном соотношении рис.1. На наш взгляд, расстановка 1-5 применялась в командах сборных факультетов с более высоким уровнем технической подготовленности.

Рис. 1. Прцентное соотношение видов расстановок волейбольных команд факультетов ХНУ во внутривузовских соревнованиях

В защите командами чаще всего использовались такие взаимодействия как:

игрок 6 зоны страхует «оттянутым назад» или «подтянутым вперед». В нападении команды чаще нападали используя всех игроков на передней линии, а так же более комбинационную и скоростную игру, подключение к атаке игроков второй линии.

Применение авторской методики в работе с мужской сборной командой ХНУ имени В. Н. Каразина по волейболу привели к наивысшему результату, который показала команда в прошлом сезоне, заняв первое место среди мужских волейбольных команд вузов г. Харькова.

Сборная команда университета по волейболу в соревнованиях среди вузов применяла систему игры 1-5; защитные действия: групповой блок, «шестой оттянутый», обязательное использование игрока «Либеро»; а в нападении широкое использование атакующих комбинаций, в том числе, нападение со второй линии («Пайп», «Эшелон»), чередование нацеленной планирующей и силовой подачи в прыжке, что существенно расширило атакующий арсенал команды.

Все эти достижения еще раз подтверждают целесообразность работы над тактической подготовкой студентов для получения хороших результатов.

В результате многолетних педагогических наблюдений были выработаны методические рекомендации по тактической подготовке студентов (Груцьяк, Темченко, & Усова, 2015).

Основная тактическая установка при подаче: выиграть очко или затруднить сопернику прием мяча и усложнить для него организацию атаки.

Существуют различные тактические приемы, позволяющие реализовать основную установку (Груцьяк, Темченко, & Усова, 2015):

- подачи точные, имеющие целью направить мяч в наиболее уязвимое место площадки при конкретной расстановке соперника; на игрока, слабо владеющего приемом мяча; на игрока, выходящего с задней линии на переднюю для выполнения второй передачи; на игрока, вышедшего на замену;
- подачи скоростные, с целью

уменьшения времени полета мяча и тем самым – время на подготовку приема мяча соперником;

➤ подачи планирующие, которые искажают привычные восприятие оценки траектории полета мяча игроками противника;

➤ использование различных способов подачи (на силу, планирующая, в прыжке, свеча) в ближние и дальние зоны площадки с тем, чтобы не дать сопернику приспособиться к ним;

➤ при игре на открытой площадке выполнение подачи с учетом метеорологических условий (солнце, ветер).

Чем выше тактическое мастерство спортсмена, чем увереннее владеет он разнообразными подачами, тем легче ему правильно решать задачи, возникающие даже в самые напряженные моменты игры. Однако бывают такие моменты, когда игрок не должен рисковать, а тем более терять подачу. Игрок не имеет права рисковать при подаче в следующих случаях:

➤ если партнер, выполнявший подачу до него, уже совершил ошибку. Несколько потерянных подряд подач отрицательно сказываются на моральном состоянии команды, снижают ее боеспособность. Если партнер допустил ошибку при подаче, то первую подачу необходимо обязательно выполнить, а затем, уже не боясь рисковать, можно переходить к тому способу подачи, который наиболее выгоден в данной игровой ситуации;

➤ если игрок ошибся при подаче и снова выходит ее выполнять. Повторная ошибка приводит к тому, что он теряет уверенность, начинает ошибаться и при выполнении других игровых приемов;

➤ когда игрок выполняет подачу после замен или перерывов, сделанных командой соперника. Если в такой момент сделать ошибку при подаче, то она поможет сопернику выйти из состояния психологической неуверенности при приеме подач.

Основной индивидуальной тактической задачей при приеме мяча является направление его определенному

игроку или в определенное место передней линии для последующего развития атаки команды. Для этого принимающий игрок должен правильно выбрать место, где наиболее удобно можно принять подачу, и правильно выбрать наиболее выгодный способ приема мяча для данной подачи.

Командная тактика приема подач должна быть направлена на выбор рациональной расстановки и правильное взаимодействие игроков.

В матчах команд массовых разрядов, когда мяч вводится в игру более упрощенными способами подач, расстановка игроков команды, принимающей подачу, будет выглядеть как бы в две линии. Команда, принимающая подачу, должна стремиться определить намерения подающего игрока по его подготовительным действиям. Очень важно разгадать, какую подачу собирается выполнять соперник.

Для приема, например, сильной подачи волейболисты располагаются с таким расчетом, чтобы интервалы между игроками передней и задней линии были небольшими: это так называемый боевой порядок в одну ломаную линию.

Принимая планирующую подачу, игроки несколько рассредоточиваются: каждый действует в определенной зоне и, перемещаясь в момент подачи, занимает удобную позицию для приема мяча.

Каждый игрок должен непрерывно следить за направлением и траекторией полета мяча, заранее определить место его падения и незамедлительно занять исходную позицию для приема мяча. В зависимости от траектории полета мяча волейболист избирает тот или иной способ приема.

Если траектория мяча при подаче находится между принимающими игроками, то принимает мяч игрок, который:

- ближе к траектории мяча;
- расположен слева (по правилу «правой руки»);
- при взаимной договоренности исполняет роль основного принимающего.

В командах мастеров в приеме подач, как правило, участвуют два-три

игрока, причем один из них «либеро», а остальные готовятся к нападающим действиям (Фурманов, 2007).

При работе над совершенствованием тактики приема подач волейболистам следует добиваться следующего:

- знать свое место при приеме подач конкретно в каждой расстановке;
- заранее знать, куда следует направлять мяч после приема подачи в каждой расстановке в зависимости от системы нападения своей команды.

Тактика передач предусматривает выполнение их с первой передачи и откидок, со второй передачи через игрока передней и выходящего игрока задней линии. Главное требование к передающему игроку – не только уметь выполнить передачу просто в зону, но и стремиться каждый раз разыграть мяч в комбинации.

Для принятия игроком правильного тактического решения ему следует учитывать ряд факторов:

- расположение блокирующих соперника и, в частности, слабейших блокирующих;
- результативность нападающих игроков в данной встрече;
- место нахождения сильнейший нападающий команды;
- кто из нападающих находится в наиболее удобной для удара позиции и какая передача для него будет самой рациональной;
- расстояние между передающим игроком и нападающим;
- как выполняется передача (вдоль сетки или из глубины площадки) и под каким углом;
- темп движения нападающих в данной тактической комбинации и др.

При передаче игрок должен:

- в зависимости от игровой комбинации уметь использовать скоростные (для уменьшения времени на подготовку защитных действий команды соперника) передачи, передачи вдоль всей сетки (для растяжения блокирующих соперника), низкие по высоте передачи (для внесения неожиданности в атаку);

- в трудных для обработки мяча условиях отдать мяч ближнему нападающему;
- из глубины площадки (4 м и более) просто адресовать его в зону атаки;
- не играть на одного нападающего;
- не бояться разумного риска;
- не усложнять свои действия, передавая мяч, например, в прыжке, когда этого не требует обстановка.

Передачу мяча сразу на удар целесообразнее применять при контратаках (в доигровках), приеме несложных подач. Лучше, когда мяч адресуется нападающему из зоны нападения или из средней части площадки.

При выборе позиции для вторых передач, необходимо помнить следующее: передающий игрок в зоне 2 должен находиться в 1,5–2 м от сетки и от боковой линии; передающий зоны 3 – располагаться примерно в метре от сетки; выходящий игрок задней линии не должен мешать рядом стоящим партнерам принимать мяч, откуда бы ни выходил волейболист; игрок, выполняющий вторую передачу на удар, не должен резко перемещаться, не определив траекторию полета мяча; важно предугадать место встречи с мячом, действовать спокойно, но быстро.

Успешная реализация нападающих ударов зависит не столько от силы, сколько от неожиданности (места или времени) нанесения удара. Элемент неожиданности при выполнении нападающего удара получается как за счет индивидуального тактического мастерства волейболиста, так и в результате согласованных действий с партнерами по команде.

Для достижения поставленной цели основными средствами нападающих действий команды в зависимости от степени технической подготовки игроков являются различные тактические комбинации: нападение с первой передачи («Сразу»), «Взлет», «Метр», «Прострел», «Марита», «Возврат», «Крест», «Эшелон», «Волна», нападение в два темпа и др. (Груцьяк, Темченко, & Усова, 2015)). В каждом тактическом построении могут

участвовать игроки задней линии, например, комбинация «Пайп». В комбинациях в два темпа они выполняют атакующие действия во вторую очередь (чаще всего здесь встречается комбинация «Эшелон»). Тактические комбинации могут выполняться как с передачи игрока передней линии, так и с передачи выходящего к сетке игрока задней линии.

Если игрок не владеет широким диапазоном тактических действий в нападении, то он быстро может быть нейтрализован соперником, так как блокирующие скоро приспособятся к манере его игры. Для повышения результативности нападающих действий существует множество рекомендаций и советов:

- следует сочетать сильные удары с ударами средней силы и обманными;
- сильные удары могут быть более эффективными, когда блок соперника дезорганизован;
- обманные удары более эффективны при близких к сетке передачах и менее эффективны при передачах, далеких от сетки;
- тактику нападения с первых передач и откидок следует широко применять при доигровках, но только при соответствующем уровне технической подготовки игроков;
- при розыгрыше мячей с подачи этот прием выгоден в тех случаях, когда соперник применяет несложные подачи.

При организации атаки в два темпа следует и имитировать, и выполнять

нападающий удар против одного и того же блокирующего.

Главное при комплектовании команды состоит в том, чтобы не копировать расстановку и игру других команд, а исходить из подготовленности и целесообразности использования нападающих и связующих игроков своей команды.

Выводы. В связи с выше изложенным, можно сделать вывод, что роль тактической подготовки, наряду с другими элементами обучения является достаточно значимой. Понимая, как вести себя в игровой ситуации, обладая определенной базой технических навыков, занимающиеся будут осознанно применять их в игре, ориентируясь на положительный результат и эмоциональную сторону игры, которая складывается из индивидуальных способностей каждого игрока и, в итоге, перерастает в командный результат.

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении. В данном направлении планируется установить состояние технического мастерства волейболистов и определить связь между показателями их технической и тактической подготовленности.

Конфликт интересов. Авторы отмечают, что не существует никакого конфликта интересов.

Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой поддержки от государственной, общественной или коммерческой организации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Груцьяк, Н. Б. (2015). Волейбол в неспортивном вузе: тенденции развития. *Слобожанський науково-спортивний вісник*, 2 (46), 62-65. dx.doi.org/10.15391/sns.v.2015-2.011
- Груцьяк, Н. Б., Темченко, В. А., & Усова, Т. Е. (2015). *Волейбол: основы теории и практики обучения в вузе*. Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина.
- Груцьяк, Н. Б., Корчевская, О. Г., & Усова, Т. Е. (2017). Общие принципы подготовки и контроля результатов обучения студентов по специализации «волейбол» в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина. *Спортивные игры*, 1, 4-9.
- Губа, В. П. & Родин, А. В. (2009). *Волейбол в университете. Теоретическое и учебно-методическое обеспечение в системе подготовки студентов в спортивном клубе*. М. : Советский спорт.
- Железняк, Ю. Д., Портнов, Ю. М., & Савин, В. П. (2012). *Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения*. М. : Издательский центр «АКАДЕМИЯ».

- Кудряшов, Е. В., Фазлеев, М. Т., Сырчиков, А. С., & Корепанова, Ю. А. (2015). Моделирование технической подготовленности волейболисток массовых разрядов. *Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта*, 2 (35), 64-68. doi 10.14526/01_1111_09
- Макаревич, В. В., Ткачук, В. А., & Асипчик, В. К. (2010). Организационно-методические указания по проведению занятий со студентами, начинающими заниматься волейболом. *Совершенствование учебно-тренировочного процесса спортсменов различных специализаций и уровней тренированности: Сборник научно-методических материалов*. Минск: БГУИР.
- Ушакова, Т. М., Славнова, М. Ю., & Шерстюк, А. А. (2017). Особенности применения элементов творчества при обучении техническим приемам волейбола студентов общего курса технического вуза. *Международный научно-исследовательский журнал*, 12 (54), Часть 4, 100-103. doi: [10.18454/irj.2016.54.227](https://doi.org/10.18454/irj.2016.54.227)
- Фурманов, А. Г. (2007). *Подготовка волейболистов*. Минск: НЕТс.

Статья поступила в редакцию: 08.01.2019 р.

Опубликована: 7.02.2019 р.

Анотація. Груцьяк Н. Б. *Тактична підготовка студентів спеціалізації «волейбол» при навчанні в неспортивному ВНЗ.* Головне при комплектуванні команди полягає в тому, щоб не копіювати розстановку і гру інших команд, а виходити з підготовленості та доцільності використання нападників і зв'язуючих гравців своєї команди. **Мета роботи:** визначити основні тактичні схеми нападу і захисту, що застосовуються в командах факультетів ХНУ. **Матеріал і методи досліджень.** Педагогічне спостереження проводилося за 2017- 2018 з г.при участі 8 чоловічих збірних команд з волейболу факультетів ХНУ ім. В. Н. Каразіна під час університетських змагань. Аналізувалися розстановки гравців і тактичні взаємодії в захисті та нападі. **Результати дослідження.** Встановлено, що збірні команди факультетів у зв'язку з рівнем своєї технічної підготовки найчастіше застосовували розстановку 2-4. У захисті командами найчастіше застосовувалися такі взаємодії як одиночний блок, страховка вільним від блоку гравцем, а в нападі - атака з 2 і 4 зони. Застосування авторської методики в роботі з чоловічою збірною командою ХНУ імені В. Н. Каразіна з волейболу привели до найвищого результату, який показала команда в минулому сезоні, зайнявши перше місце серед чоловічих волейбольних команд вузів м. Харкова. Збірна команда університету з волейболу в змаганнях серед вузів застосовувала систему гри 1-5; захисні дії: груповий блок, шостий відтягнутий, обов'язкове використання гравця «Ліберо»; в нападі широке використання атакуючих комбінацій, в тому числі, напад з другої лінії («Пайп», «Ешелон»), чергування націленої планувальної і силовий подачі в стрибку, що істотно розширило атакуючий арсенал команди. **Висновок.** Можна зробити висновок, що роль тактичної підготовки, поряд з іншими елементами навчання є досить значущою. Розуміючи, як вести себе в ігровій ситуації, володіючи певною базою технічних навичок гравці будуть усвідомлено застосовувати їх в грі, орієнтуючись на позитивний результат і емоційну сторону гри, яка складається з індивідуальних здібностей кожного гравця і, в підсумку, переростає в командний результат.

Ключові слова: волейбол; тактика гри; атака; захисні дії; студенти; неспортивний ВНЗ.

Annotation.. Grutsjak N. B. *Tactical training in training students who attend volleyball classes in an unsportsmanlike university* The main thing in the team formation is using attackers and connecting players of the team and moreover it's very essential not to copy the player's placement or play of other teams. **Purpose:** to determine the basic tactical attack and defense schemes which are used in the teams of the faculties of KhNU. Material and research methods. Pedagogical observation which has been conducting during 2017-2018 years, with the participation of 8 men's volleyball teams of the faculties of the KhNU. VN Karazin during inter-university competition. The placement of the players and tactical interactions in defense and attack

have also been analyzed. **Results of research.** It was established that the combined teams of faculties in connection with the level of their technical training most of all used a 2-4 placement. In defense, teams often used such interactions as a single block, insurance for a player who is free in a block, and in an attack - an attack from zones 2 and 4. The use of the author's methodology in the work with the men's national team of the Volgograd KhNU team has led to the highest result that the team showed in the last season, as taking first place among the men's volleyball teams of universities in Kharkov. The university's volleyball team in competitions among universities applied the game system 1-5; protective action, such as: group blocking, the sixth drawn block, compulsory usage of the player "Libero" in the attack, the wide usage of attacking combinations, including the attack from the second line ("Pipe", "Echelon"), the rotation of aimed planning and power serve in the jump, which significantly expanded the attacking team arsenal. **Conclusion:** The role of tactical training side by side with the other elements of training, is quite essential. If students understand how to behave in a game situation, have a certain base of technical skills, they will consciously use their skills in the game, relying on the positive result and the emotional side of the game, which consists of the individual abilities of each player and, as a result, develops into a team result.

Keywords. Volleyball, game tactics, attack, defensive actions, students, unsportsmanlike university.

Reference

- Grucjak, N. B. (2015). Volejbol v nesportivnom vuze: tendencii razvitija. *Slobozhans'kij naukovospornivnij visnik*, 2 (46), 62-65. dx.doi.org/10.15391/snsv.2015-2.011
- Grucjak, N. B., Temchenko, V. A., & Usova, T. E. (2015). *Volejbol: osnovy teorii i praktiki obuchenija v vuze*. H. : HNU imeni V. N. Karazina.
- Grucjak, N. B., Korchevskaja, O. G., & Usova, T. E. (2017). Obshhie principy podgotovki i kontrolja rezul'tatov obuchenija studentov po specializacii «volejbol» v Har'kovskom nacional'nom universitete imeni V. N. Karazina. *Sportivnye igry*, 1, 4-9.
- Guba, V. P. & Rodin, A. V. (2009). *Volejbol v universitete. Teoreticheskoe i uchebno-metodicheskoe obespechenie v sisteme podgotovki studentov v sportivnom klube*. M. : Sovetskij sport.
- Zheleznjak, Ju. D., Portnov, Ju. M., & Savin, V. P. (2012). *Sportivnye igry: Tehnika, taktika, metodika obuchenija*. M. : Izdatel'skij centr «AKADEMIJA».
- Kudrjashov, E. V., Fazleev, M. T., Syrchikov, A. S., & Korepanova Ju. A. (2015). Modelirovanie tehnicheckoj podgotovlennosti volejbolistok massovyh razrjadov. *Pedagogiko-psihologicheskie i mediko-biologicheskie problemy fizicheckoj kul'tury i sporta*, 2 (35), 64-68. doi 10.14526/01_1111_09
- Makarevich, V. V., Tkachuk, V. A., & Asipchik, V. K. (2010). Organizacionno-metodicheskie ukazanija po provedeniju zanjatij so studentami, nachinajushhimi zanimat'sja volejbolom. *Sovershenstvovanie uchebno-trenirovochnogo processa sportsmenov razlichnyh specializacij i urovnej trenirovannosti: Sbornik nauchno-metodicheskikh materialov*. Minsk: BGUIR.
- Ushakova, T. M., Slavnova, M. Ju., & Sherstjuk A. A. (2017). Osobennosti primenenija jelementov tvorcestva pri obuchenii tehnicheckim priemam volejbola studentov obshhego kursa tehnicheckogo vuza. *Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal*, 12 (54), Chast' 4, 100-103. doi: 10.18454/irj.2016.54.227
- Furmanov, A. G. (2007). *Podgotovka volejbolistov*. Minsk: NETs.

Відомості про авторів / Information about the Authors

Груцяк Наталія Борисівна; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна: майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Груцяк Наталия Борисовна; Харьковський національний університет імені В. Н. Каразіна: майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Nataliya Grutsyak; V.N. Karazin Kharkiv National University: Svobody sq.4, 61022, Kharkov, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0002-8665-0754>

e-mail: g0504026125@gmailcom